

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SADEAM 2023

**RELATÓRIO - SADEAM
CAPACITAÇÃO E APROPRIAÇÃO
DOS RESULTADOS**

RELATÓRIO

GAADE

MANAUS - AM 2024

Secretaria de
Estado de Educação
e Desporto Escolar

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Arlete Ferreira Mendonça
Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

Rosana Aparecida Freire Nunes
Secretária Executiva de Educação e Desporto Escolar

Georgete Borges Monteiro
Secretária Executiva Adjunta Pedagógica

Luis Henrique Pacheco da Silva
Secretária Executiva Adjunto de Gestão

Edilene Ferreira Pinheiro
Secretária Executiva Adjunta da Capital

Ana Maria Araújo de Freitas
Secretária Executiva Adjunta do Interior

Jane Bete Martins Nunes da Silva
Diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais

Murilo Robert Diniz
Gerente de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho

Equipe GAADE

Elaboradores e Revisores de Itens

Antonio Erivaldo Onorato Pinheiro
Fabiana do Nascimento Monteiro de Souza
Fabiane Ketheney do Nascimento Farias
Jackeliine Mendes Brandão
Newton Silva de Lima
Nilo Sena da Silva Filho
Rita Fernandes da Silva
Ronilda Rodrigues Couto da Silva
Samuel Barbosa de Oliveira

Organização de Dados | Divulgação de Resultados
Shirlene Noronha Guimarães

Designer
Henok Golvim da Silva

AVALIAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO AMAZONAS - AVAM

Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar - **SEDUC**
Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica - **SEAP**
Departamento de Políticas e Programas Educacionais - **DEPPE**
Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - **GAADE**

Av. Waldomiro Lustosa, 250 - Japiim - CEP 69075-830
e-mail: gaade@educacao.am.gov.br

RELATÓRIO

Apresentação

A Secretaria de Estado da Educação e Desporto Escolar do Amazonas (SEDUC-AM), através da Gerência de Acompanhamento da Avaliação e Desempenho (GAADE|DEPPE), realizou no período de maio, formação do SADEAM 23, para os Coordenadores e Gestores da Capital e em maio (12-22-23), para os Professores da Capital, e julho (17-18-19 e 24-25-26) para os Professores da Interior e Região Metropolitana, em Manaus.

A formação do SADEAM 23 sobre “Capacitação e Apropriação dos Resultados”, cumpriu o planejamento pedagógico anual (GAADE).

Esta formação de grande escala realizada em três (3) dias para cada um dos grupos, envolveu participação de 544 professores entre capital e interior com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd-UFJF).

A capacitação pedagógica realizou oficinas que detalharam os caminhos de boas práticas a serem seguidos por gestores e professores no ensino de habilidades essenciais para o desenvolvimento dos estudantes do segundo ano do Ensino Fundamental (2EF).

À Gerência

Equipe: GAADE

Sumário

1. Introdução.....	4
2. Metodologia.....	5
3. 1º. Encontro (Coordenadores e Gestores da Capital)	6
4. 2º. Encontro (Professores da Capital)	9
5. 3º. Encontro (Professores do Interior e Região Metropolitana).....	12
6. Referências.....	15
7. Anexos.....	16

Introdução

Nas avaliações formativas é possível permitir que gestores e professores verifiquem a aprendizagem de seus estudantes nas principais habilidades esperadas em diferentes momentos do ano letivo. Tratando assim, de uma avaliação mais próxima do professor ou da professora, cujo resultado aponta para aquilo que deve ser priorizado e reforçado em sala de aula, de modo a orientar o planejamento pedagógico. (CAEd, 2024).

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), reflete os conhecimentos adquiridos pelos estudantes (habilidades) dos anos iniciais e a diante, visto que, dos três principais letramentos, a leitura e a matemática são fundamentais constituintes dos parâmetros de índices de desempenho do País avaliado, e estes componentes começam a serem desenvolvidos nos anos iniciais. (INEP, 2024).

O Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM) foi criado em 2008 com o objetivo de aferir o desempenho educacional dos alunos da rede pública estadual de ensino do Amazonas, disponibiliza uma Coleção de Divulgação e Apropriação de Resultados. (Plataforma Digital CAEd, 2024).

Os conteúdos dessas publicações auxiliam na interpretação e na análise dos resultados da avaliação, possibilitando que os profissionais da rede e da escola possam discutir e refletir a respeito do planejamento pedagógico e de gestão, buscando desenvolver iniciativas focadas nas dificuldades de aprendizagem dos estudantes avaliados. Tema debatido na Capacitação e Apropriação dos Resultados – SADEAM, em Manaus.

A Capacitação e Apropriação dos Resultados – SADEAM, envolveu o Programa Amazonas + Alfabetizado, instituído pelo Governo do Estado, juntamente com o pacto nacional da criança alfabetizada.

Metodologia

A TCT e a TRI

Em 2023, o SADEAM avaliou todos os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa e Matemática, como parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O exame (SADEAM-23) deve com base a Teoria de Resposta ao Item – TRI, que propõe modelos para os traços latentes, ou seja, características do indivíduo que não podem ser observadas diretamente.

Em testes quantitativos os resultados obtidos nestas provas, expressam apenas por seus escores brutos ou padronizados, têm sido tradicionalmente utilizados nos processos de avaliação e seleção de indivíduos. No entanto, os resultados encontrados dependem do particular conjunto de itens (questões) que compõem o instrumento de medida, ou seja, as análises e interpretações estão sempre associadas a prova como um todo, o que é a característica principal da Teoria Clássica dos Testes - TCT, (Andrade, Tavares e Valle, 2000).

Segundo Wellington Silva (CAEd-UFJF) a TRI é um conjunto de modelos matemáticos que procuram representar a probabilidade de um indivíduo dar uma certa resposta a um item como função dos parâmetros do item e da habilidade (ou habilidades) do respondente. Essa relação é sempre expressa de tal forma que quanto maior a habilidade, maior a probabilidade de acerto no item. Os vários modelos propostos na literatura dependem fundamentalmente de três fatores:

- (i) da natureza do item — dicotômicos ou não dicotômicos;
- (ii) do número de populações envolvidas — apenas uma ou mais de uma;
- (iii) e da quantidade de traços latentes que está sendo medida — apenas um ou mais de um.

A metodologia desenvolvida na Capacitação e Apropriação dos Resultados – SADEAM, foi em três etapas de (3) dias.

1º Encontro – 21 – 23 Maio 2024

Coordenadores e Gestores da Capital (SEDUC|SEMED)

Da esquerda para a direita: **Maísa Amorim** (Secretária Executiva da UNDIME|AM) - **Ana Maria Araújo de Freitas** (Secretária Executiva Adjunta do Interior - SEDUC|AM) **Arlete Ferreira Mendonça** (Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar-SEDUC|AM) - **Jane Bete Martins Nunes da Silva** (Diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais - DEPPE-SEDUC|AM)

1º. Dia | 21 Maio 2024 - Manhã

Apresentação dos Resultados do SADEAM 2023

Apresentação dos resultados do SADEAM 2023 (Equipe CAEd/UFJF)
Apresentação da Plataforma de Avaliação e Monitoramento da Educação Básica (Equipe CAEd/UFJF)

1º. Dia | 21 Maio 2024 - Tarde

Sala 1 – Palestra

Currículo e Avaliação com **Márcio Fagundes** (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

Os resultados de Língua Portuguesa com **Luciana Bortolucci** (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina

Os resultados de Matemática com **Edyenis Frango** (CAEd/UFJF)

1º Encontro – 22 – 23 Maio 2024

Coordenadores e Gestores da Capital (SEDUC|SEMED)

2º. Dia | 22 Maio 2024 - Manhã

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

2º. Dia | 22 Maio 2024 - Tarde

Tarde

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Palestra

Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

1º Encontro – 22 – 23 Maio 2024

Coordenadores e Gestores da Capital (SEDUC|SEMED)

3º. Dia | 23 Maio 2024 - Manhã

Sala 1 – Oficina

- **Os resultados de Matemática** com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Palestra

- **Currículo e Avaliação** com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

3º. Dia | 23 Maio 2024 - Tarde

Tarde

Sala 1 – Oficina

- **Os resultados de Língua Portuguesa** com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- **Os resultados de Matemática** com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Palestra

Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

2º Encontro – Julho 2024

Professores (SEDUC | SEMED) da Capital

1º. Dia

17 Julho 2024 - Manhã

Teoria de Resposta ao Item – Produção de medidas educacionais
Prof. (CAEd/UFJF)

1º. Dia

17 Julho 2024 - Tarde

Avaliação da Alfabetização: reflexões para a garantia das aprendizagens
Prof^ª. (CAEd/UFJF)

Depoimento
SADEAM 2023

2º Encontro – Junho 2024

Professores (SEDUC | SEMED) da Capital

2º. Dia

18 Julho 2024 – Manhã - Tarde

Sala 1 e 4 — Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Prof^ª. Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 e 1 — Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof^ª. Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 e 2 — Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof^ª. Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 e 3 — Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Prof^ª. Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

2º Encontro – Junho 2024

Professores (SEDUC | SEMED) da Capital

3º. Dia

19 Julho 2024 – Manhã - Tarde

Sala 1 e 4 — Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF) **Sala 2**

e 1 — Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.ª Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 e 2 — Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.ª Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 e 3 — Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023 Virginia Strack

(Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

3º Encontro – Julho 2024

Professores (SEDUC | SEMED) Interior e Reg. Metropolitana

1º. Dia

22 Julho 2024 - Manhã

Teoria de Resposta ao Item – Produção de medidas educacionais
Prof. Welington Silva (CAEd/UFJF)

1º. Dia

22 Julho 2024 - Tarde

Avaliação da Alfabetização: reflexões para a garantia das aprendizagens

Profª. Josiane Toledo Ferreira Silva (CAEd/UFJF)

Josiane Toledo
Especialista em Avaliação Educacional CAEd/UFJF

CAEd

3º. Encontro – Julho 2024

Professores (SEDUC | SEMED) Interior e Reg. Metropolitana

2º. Dia

23 Julho 2024 – Manhã - Tarde

Sala 1 e 4 — Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Profª. Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 e 1 — Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Profª. Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 e 2 — Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Profª. Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 e 3 — Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Profª. Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

3º Encontro – Julho 2024

Professores (SEDUC | SEMED) Interior e Reg. Metropolitana

3º. Dia

24 Julho 2024 – Manhã - Tarde

Sala 2 e 3 — Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Prof^ª. Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 e 4 — Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof^ª. Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 e 1 — Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof^ª. Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 1 e 2 — Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Prof^ª. Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Referências

Andrade, D. F., Tavares, H. R. e Valle, R. C. (2000). Introdução à teoria da resposta ao item: conceitos e aplicações. Estudos em Avaliação Educacional, SP, SINAPE.

PISA - <https://caeddigital.net/projetos/pisa-inep.html>.

Plataforma Digital CAEd - <https://caeddigital.net/projetos/sadeam-am.html>.

SADEAM - <https://avaliacaoemonitoramentoamazonas.caeddigital.net/#!/coleções>.

Anexos

(Quero saber mais. Clique no QR Code, abaixo)

Vídeo SADEAM 2023
GADE

Breve Dashboard - Capacitação | SADEAM 2023 (Manaus-AM)

GADE, 2024

SADEAM Capacitação e Apropriação dos RESULTADOS

64 Municípios do Amazonas
544 participantes: Capital (50%)+ Interior (50%)

OFICINA DE APROPRIAÇÃO DE RESULTADOS

Dias 22 e 23 de Maio de 2024

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

1º DIA | Quarta-feira – 22 de Maio

8h às 08h30 **Credenciamento**

08h30 às 09h **Coffee**

Break

9h às 12h **Apresentação dos Resultados do SADEAM 2023**

- Apresentação dos resultados do SADEAM 2023 (Equipe CAEd/UFJF)
- Apresentação da Plataforma de Avaliação e Monitoramento da Educação Básica (Equipe CAEd/UFJF)

12h às 14h

Almoço

14h às 16h

Sala 1 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

16h às 16h30

Coffee Break

16h30 às 18h

Sala 1 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

8h às 10h30

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

10h30 às
11h

Coffee Break

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

12h às
14h
14h às
16h

Almoço

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

16h às 16h30

Coffee Break

16h30 às 18h

Sala 1 – Oficina

- Os resultados de Língua Portuguesa com Luciana Bortolucci (CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina

- Os resultados de Matemática com Edyenis Frango (CAEd/UFJF)

Sala 3 – Palestra

- Currículo e Avaliação com Márcio Fagundes (CAEd/UFJF)

PROGRAMAÇÃO

Formação Continuada em Apropriação e Utilização dos Resultados
SADEAM 2023

Quinta-feira, 18/07/24

08h00 – 08h30 *Coffee Break*

08h30 – 12h00 **Sala 1 – Oficina 1**

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 – Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

12h00 – 13h00 Almoço

13h00 – 17h00 **Sala 1 – Oficina 2**

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 – Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

PROGRAMAÇÃO

Formação Continuada em Apropriação e Utilização dos Resultados SADEAM 2023

Sexta-feira, 19/07/24

08h00 – 08h30 *Coffee Break*

08h30 – 12h00 **Sala 1 – Oficina 3**

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 – Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

12h00 – 13h00 Almoço

13h00 – 17h00 **Sala 1 – Oficina 4**

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 – Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

PROGRAMAÇÃO

Formação Continuada em Apropriação e Utilização dos Resultados
SADEAM 2023

Segunda-feira, 22/07/24

08h30 – 09h00 Credenciamento

09h00 – 09h30 **Abertura**

(Acolhimento – Equipe da SEDUC-AM)

09h30 – 12h00 **Teoria de Resposta ao Item – Produção de medidas educacionais**

Prof. Wellington Silva (CAEd/UFJF)

12h00 – 13h00 Almoço

13h00 – 15h30 **Avaliação da Alfabetização: reflexões para a garantia das aprendizagens**

Prof.^a Josiane Toledo (CAEd/UFJF)

15h30 – 16h00 *Coffee Break*

PROGRAMAÇÃO

Formação Continuada em Apropriação e Utilização dos Resultados SADEAM 2023

Terça-feira, 23/07/24

08h00 – 12h00 **Sala 1 – Oficina 1**

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 – Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

12h00 – 13h00 Almoço

13h00 – 16h30 **Sala 1 – Oficina 2**

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 – Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

16h30 – 17h00 *Coffee*

Break

PROGRAMAÇÃO

Formação Continuada em Apropriação e Utilização dos Resultados SADEAM 2023

Quarta-feira, 24/07/24

08h00 – 12h00 **Sala 1 – Oficina 3**

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina 4

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 – Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

12h00 – 13h00 Almoço

13h00 – 16h30 **Sala 1 – Oficina 4**

Indicadores Contextuais associados ao desempenho do SADEAM 2023

Virgínia Strack (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 2 – Oficina 1

Análise dos Resultados do SADEAM 2023 para o planejamento escolar

Bárbara Braga (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 3 – Oficina 2

Matemática na Alfabetização: análise pedagógica dos resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Edyenis Frango (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

Sala 4 – Oficina 3

A avaliação de Leitura e Escrita na Alfabetização e os resultados do SADEAM 2023

Prof.^a Vanessa Bhering (Analista de Avaliação Educacional do CAEd/UFJF)

16h30 – 17h00 *Coffee*

Break

GAADE

Departamento de
Políticas e Programas
Educaçãois

Secretaria
Executiva
Adjunta
Pedagógica

Secretaria de
Estado de Educação
e Desporto Escolar

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II
Manaus-AM - CEP 69075-830
e-mail: gaade@educacao.am.gov.br